

DESARROLLO SOSTENIBLE**Construcción de un modelo de desarrollo sostenible para el municipio de Lejanías - Meta de manera concertada con los actores territoriales para la vigencia 2016 – 2019 por Luis Fernando Espitia – Camilo Ernesto Pacheco Pérez – Sandra Cristina Guerrero Moreno****Construction of a sustainable development model for the municipality of Lejanías - Goal in a concerted way with the territorial actors for the 2016 - 2019 period by Luis Fernando Espitia – Camilo Ernesto Pacheco Pérez – Sandra Cristina Guerrero Moreno**

Luis Fernando Espitia
 Master en Dirección del desarrollo local
 Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio
 Luisf.espitia@campusucc.edu.co
 @ferespitia

Artículo recibido 2016/08/30
 aceptado 2016/11/24

Escrito como parte de ponencia
 Oral presentada en el IV Congreso
 Internacional de Investigación
 en Ciencias Económicas de la
 Universidad de los Llanos

Camilo Ernesto Pacheco Pérez
 Magister en Ciencias Económicas
 Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio
 Camilo.pacheco@campusucc.edu.co

Sandra Cristina Guerrero Moreno
 Administradora de Empresas (e)
 Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio
 Sandra.guerreromo@campusucc.edu.co

Resumen

El desarrollo sostenible ha tomado especial interés al buscar involucrar a las poblaciones y a los actores institucionales que habitan y llevan a cabo sus actividades en un territorio para generar estrategias y planes de acción que modifiquen las situaciones problemáticas en oportunidades que mejoren la calidad de vida de la población manteniendo en equilibrio la base ambiental, las relaciones sociales y las actividades económicas.

Es así como el equipo de investigación buscó favorecer el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio de Lejanías - Meta a través de la construcción de un modelo de desarrollo sostenible, buscando a través de procesos de participación social la formulación y puesta en marcha del Plan de Desarrollo territorial 2016 – 2019.

Así mismo se fortalecieron las capacidades locales de la población a través de los diferentes organismos y mecanismos de participación ciudadana tales como las Juntas de Acción Comunal, el Consejo Territorial de Planeación, el Concejo Municipal, las

asociaciones, otros organismos del sector solidario y el Consejo Municipal de Desarrollo Rural.

De igual forma, luego de formular el Plan de Desarrollo territorial se espera que la población acompañe a la administración municipal en la ejecución, el seguimiento y la evaluación del mismo a través de espacios de participación ciudadana y el uso de las TIC como herramientas de gestión que favorecen las veedurías ciudadanas y el control social.

Palabras Clave: Desarrollo sustentable, participación social, planificación del desarrollo

Abstract

Sustainable development has taken special interest in seeking to involve the populations and institutional actors that inhabit and carry out their activities in a territory to generate strategies and action plans that modify problematic situations in opportunities that improve the quality of life of the population. population keeping in balance the environmental base, social relations and economic activities.

This is how the research team sought to promote the development and improvement of the quality of life of the population of the municipality of Lejanías - Meta through the construction of a sustainable development model, seeking through the processes of social participation the formulation and implementation of the Territorial Development Plan 2016 - 2019.

Likewise, the local capacities of the population were strengthened through the different organisms and mechanisms of citizen participation such as the Community Action Boards, the Territorial Planning Council, the Municipal Council, the associations, other organizations of the solidarity sector and the Council Municipal of Rural Development.

Similarly, after formulating the Territorial Development Plan, the population is expected to accompany the municipal administration in the execution, monitoring and evaluation of the same through spaces for citizen participation and the use of ICTs as management tools. that favor citizen oversight and social control.

Keywords: Sustainable development, social participation, development planning

Introducción

El municipio de Lejanías, un territorio ubicado al suroccidente del departamento del Meta, fue epicentro del conflicto armado entre la guerrilla de las FARC y la fuerza pública debido que en gran parte de su territorio hace parte de la cordillera Oriental, corredor que comunica el departamento del Meta con Bogotá, esto facilitaba la comunicación y la operación ilegal de cultivos ilícitos al interior del país, esta población

fue testigo de situaciones de masacre, hostigamientos, desplazamientos forzados, violación a los derechos humanos y desapariciones forzadas, entre os años 1990 y primera década del 2.000, esta situación se vio reforzada por una debilidad institucional local y por la poca presencia por parte de las entidades del Estado de carácter regional y nacional.

Actualmente, este territorio venido superando las situaciones que trajeron consigo el

conflicto armado gracias entre otras al proceso de paz que desarrolló el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC, siendo ahora un territorio a donde han retornado antiguos pobladores que por la dinámica de la guerra fueron víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado, así mismo, población reintegrada del conflicto armado ha visto a Lejanías como un territorio en donde recomenzar su nueva etapa en la sociedad civil.

Las situaciones de violencia, la ubicación geográfica y a propia dinámica del gobierno hacia territorios ubicados sobre la zona sur del departamento del Meta conllevaron a una debilidad en la presencia institucional, a su vez las relaciones de la población con el territorio dieron origen a tensión que llevaron entre otras a la pérdida de una buena parte de la base ambiental del municipio, se generaron problemáticas a causa de la siembra y producción de cultivos ilícitos, la ampliación de la frontera agrícola, desaparición de bosques, y fauna nativa, contaminación de suelos y potrerización de zonas de protección ambiental, esto teniendo en cuenta que el 70% del territorio se encuentra en la zona de protección ambiental del Parque Natural Sumapaz y la Zona de Protección de la Vertiente Oriental.

Esta es solo una de las situaciones que la presente investigación pudo corroborar a partir del trabajo de campo realizado por el equipo de trabajo, acompañados de presidentes de las juntas de acción comunal, líderes y habitantes del casco urbano y del sector rural.

Ante las situaciones antes descritas se propuso realizar una investigación que permitiera identificar y comprender las dinámicas territoriales del municipio y generar una respuesta efectiva a través de un modelo de planeación territorial que propicie el desarrollo sostenible de Lejanías, así nace la investigación en mención que tiene los siguientes objetivos.

Objetivo General. Construir un modelo de desarrollo sostenible para el municipio de Lejanías Meta de manera concertada con los actores territoriales para la vigencia 2016 – 2019.

Objetivos específicos. Formular el Plan de Desarrollo Territorial del municipio de Lejanías Meta para el periodo 2016 - 2019 de manera participativa con los actores territoriales cumpliendo con lo establecido por la legislación colombiana.

Crear una herramienta de seguimiento y control a la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial del municipio de Lejanías para la vigencia 2016 – 2019 a través del uso de las TICs

Proponer un modelo de seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial de manera participativa en el primer año de vigencia del documento estratégico.

La investigación ha logrado aplicar una metodología centrada en el modelo de desarrollo territorial con el fin de comprender las relaciones que surgen entre la dinámicas Poblacionales, Ambientales, Sociales y Económicas, a partir de allí se ha logrado la consolidación del plan de desarrollo municipal que busca favorecer un escenario de desarrollo integral y sostenible.

Contexto Teórico

Los antecedentes del término “desarrollo sostenible”, se remontan al informe “Los límites del crecimiento”, surgido en 1972 por encargo del Club de Roma al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). En dicho informe se comprobó que los recursos naturales son limitados y que los aspectos ambientales aparecen en contradicción de los económicos.

El término desarrollo sostenible se define por primera vez mediante el Informe Brundtland. Es un informe que enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico actual junto con el de sostenibilidad ambiental, realizado por la ex-primer ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, con el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo a un costo medioambiental alto.

A partir de estas realidades, se pueden notar el hecho de que es necesario unificar un desarrollo

humano, de calidad y bienestar, ligado íntimamente a la búsqueda de configurar un entorno de ciudades justas, democráticas y sustentables, ya que, de hecho, son posibles mediante la participación, co-responsabilidad y acción colectiva.

Para llevar a cabo las propuestas de desarrollo sostenible y de bienestar a la población, Colombia ha adoptado mediante la ley 152 de 1994 la obligatoriedad a los territorios de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los Planes de Desarrollo territoriales los cuales son los principales instrumentos de la gestión de la política pública, documentos en los que se define además del accionar institucional de una administración municipal, departamental y nacional, la planeación estratégica sobre la cual se fundamentará el desarrollo integral de un territorio y su población.

El desarrollo integral lo define la Organización de las Naciones Unidas como “un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente, es un proceso de transformación multidimensional, sistémico, sostenible e incluyente que se genera de manera planeada para lograr el bienestar de la población en armonía y equilibrio con lo ambiental (natural y construido), lo socio-cultural, lo económico, y lo político-administrativo en un territorio determinado (un municipio, un distrito, un departamento, una región, un país), y teniendo en cuenta el contexto global. (Alguacil, 2008)

Ante esta aseveración, los Planes de Desarrollo se enmarcan como la principal herramienta de la gestión para la construcción de visión territorial y de la cohesión de la población de un territorio para plantear el desarrollo buscando mantener en equilibrio su base ambiental, su dinámica socio-cultural y su dimensión económica.

Es por esta razón que la construcción de un Plan de Desarrollo Municipal debe ser incluyente al permitir ampliar las capacidades, opciones y oportunidades de toda la población, sostenible al promover el bienestar la población actual y las generaciones futuras buscando mantener la armonía con el medio ambiente, y

multidimensional y sistémico ya que debe ser construido buscando generar las sinergias entre las dimensiones ambiental, social, poblacional y económica de un territorio. (UNFPA, 2008)

La guía elaborada por el Departamento Nacional de Planeación, la Universidad Externado de Colombia y el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas denominada “Planeación para el Desarrollo Integral de las Entidades Territoriales: El plan de Desarrollo 2012 – 2015” recoge los elementos teóricos, normativos y metodológicos para la elaboración de planes de desarrollo territoriales. (DNP, 2012)

Para facilitar este trabajo el convenio UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) Colombia-Universidad Externado de Colombia ha desarrollado y probado la metodología BIT PASE (Balance e Interacción de Tensiones Poblacionales, ambientales, Sociales y Económicas) que permite adelantar procesos de planeación integral con perspectiva poblacional avanzando paso a paso e involucrando activamente a los actores claves de la localidad en cuestión. A partir de allí el modelo orienta la construcción de la configuración actual del territorio (o lectura integral del mismo,) y de la configuración deseada, la que servirá de guía para la definición de una visión concertada de desarrollo y un marco estratégico para la planeación local.

El modelo se desarrolla en tres momentos y 10 pasos: Identificar, comprender y responder. De los dos primeros se obtiene el diagnóstico integral y del último la formulación del plan estratégico.

Cuando se define el alcance de la planeación de esta manera, se está reconociendo que la entidad territorial tiene responsabilidades en las cuatro dimensiones del desarrollo: la poblacional, la ambiental, la económica y la social. Puesto que se trata de asegurar simultáneamente el bienestar de la población, y la sostenibilidad ambiental, el desarrollo resulta ser “el proceso de cambio y transformación de la organización social y económica en armonía con el medio ambiente en procura del bienestar de la población”.

De acuerdo con el planteamiento de la construcción de un modelo de desarrollo sostenible en conjunto con los actores territoriales del municipio de Lejanías, es importante mencionar algunos antecedentes que se han encontrado sobre el tema, los cuales permiten compartir la información más relevante para poder establecer comparaciones con otras investigaciones paralelas a esta, y ofrecer la mejor solución a los problemas que allí se sustentan.

La Constitución Política Colombiana de 1991 en el artículo 339 establece que “las entidades territoriales deben elaborar y adoptar de manera concertada entre ellas y el Gobierno nacional, planes de desarrollo, con objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley”, con ello la carta magna deja suscritos los lineamientos sobre los cuales se cumple con lo consagrado en el artículo segundo de la misma que establece que “es deber del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución...” (Congreso de la República de Colombia, 1991).

A partir de lo allí establecido, en el año 1994 nace la Ley Orgánica de Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994 que “establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo”; a su vez menciona la “articulación que debe existir entre el desarrollo territorial y el desarrollo armónico con sostenibilidad ambiental que permitan favorecer el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones y sus territorios”. (Ley 152 de 1994).

En el año 2011 el Departamento Nacional de Planeación adopta los lineamientos para la formulación de los Planes de Desarrollo 2012 – 2015 bajo la metodología BIT PASE en todo el país (DNP, 2011), allí y con el ánimo de mostrar los resultados en la formulación de los Planes de desarrollo se llevó a cabo en el mes de Mayo de 2012 el “Encuentro Nacional sobre las

Dinámicas, de Población, Desarrollo y Territorio que se llevó a cabo en la Universidad Externado de Colombia, allí se reunieron varios Municipios para compartir las experiencias en la aplicación del modelo en el Plan de Desarrollo Territorial de cada Municipio.

En Colombia en el año 2012 la Universidad Externado de Colombia con el apoyo de diversos organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Internacional (GIZ), el departamento Nacional de Planeación, La Unión Europea, el Programa de Desarrollo y Paz, entre otros actores regionales y locales, llevaron a cabo el programa “pase al desarrollo” en tres regiones diferentes, Los Montes de María, la región del Canal del Dique y los Llanos Orientales; allí se articuló un proceso de capacitación y asistencia técnica que le permitió a los municipios participantes fortalecer las capacidades de planeación para el desarrollo territorial a través de un diplomado y el apoyo de profesionales expertos en la metodología que asistieron a los equipos municipales y dieron como resultado la construcción de Planes de Desarrollo Territoriales integrales bajo un modelo de desarrollo sostenible.

El modelo BIT PASE fue además el ejemplo para otros países en Latinoamérica, es así como Paraguay adoptó este y encontró que es un modelo que propicia acuerdos entre los municipios y las instituciones de nivel central para ejecutar los proyectos en pro al desarrollo de las regiones.

Con relación al seguimiento a la ejecución de los Planes de Desarrollo y el uso de las TICS como herramientas que mejoran la eficiencia en dicho sentido surge SINERGIA - Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados, esta es una plataforma tecnológica que apoya las funciones de seguimiento a metas del gobierno y está conformada por una base de datos con información específica sobre temas de seguimiento y evaluación de políticas públicas, además contiene las entidades dividida por sectores, los programas y los indicadores para medir metas y objetivos del gobierno,

permitiendo consultar en los diferentes departamentos los indicadores principales de la región, brindando información estratégica de los territorios. (STP, 2012). Con el paso del tiempo este sistema ha seguido modificándose cambiando su enfoque hacia el mejoramiento en el impacto de los programas y proyectos en el territorio, sigue de forma continua el cumplimiento de metas y objetivos, da a conocer a la comunidad los resultados del seguimiento, y por último presenta un análisis del impacto de las nuevas políticas.

Materiales y métodos

La metodología BIT PASE (Balance e interacción de tensiones Poblacionales, Ambientales, Sociales y Económicas) utilizada para el desarrollo de la investigación contempla tres momentos y diez pasos esenciales para la construcción del Plan de Desarrollo, para ello se han definido una serie de matrices de correlación que permiten ir construir el diagnóstico, el plan estratégico, el plan de inversiones y los indicadores de seguimiento.

Alcanzar el objetivo general de la presente propuesta de investigación llevó consigo la realización de un trabajo de intervención en el territorio coordinado y armonizado con diversos actores, en primera instancia la Universidad Cooperativa de Colombia firmó un convenio de cooperación entre esta y la administración municipal de Lejanías con el fin de fijar los compromisos para la articulación del trabajo y propuestas de la administración municipal como del equipo técnico de esta organización, se estableció además un cronograma de trabajo que permitió fortalecer la coordinación efectiva entre las dos instituciones y los actores territoriales; es así como se logró la participación de las comunidades del municipio a través de las Juntas de Acción Comunal y las distintas asociaciones y ONG que operan en el municipio y de la cual hacen parte los productores, las víctimas y otros grupos poblacionales específicos, así mismo, se contó con la participación del Consejo Territorial de Planeación, el Consejo de Desarrollo Rural, la

mesa municipal de víctimas y el Concejo Municipal.

La participación social se hizo en primera instancia a través de las Juntas de Acción Comunal contando con la asistencia de 4 miembros de la Junta Directiva de cada una de las 32 organizaciones comunales, 2 concejales municipales que representaban este organismo, 4 miembros permanentes del Consejo Territorial de Planeación, 3 miembros del Consejo Municipal de Desarrollo Rural y 4 miembros de la administración municipal; así el territorio se dividió en 6 grupos zonales agrupados geográficamente con el fin de permitir el máximo de participación. Para la primera los participantes realizaron el diagnóstico territorial utilizando el método de cartografía social con lo cual se identificó la ubicación de las zonas de importancia económica, social y ambiental del territorio; a su vez se realizó el mapa de identificación de tensiones desde la perspectiva PASE (poblacionales, ambientales, sociales y económicas) esto permitió comprender cómo las problemáticas se relacionaban en el municipio; a la par con el desarrollo de la cartografía social los equipos conformados transcribieron a través de una matriz en Excel la información que identificaron siguiendo unas reglas claras desde la perspectiva metodológica.

Por su parte, un equipo conformado por 3 investigadores principales junto con un grupo de 4 estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Villavicencio apoyó a los equipos conformados por la comunidad en el desarrollo de las actividades propuestas y realizaron la sistematización de la experiencia con el fin de utilizar esta información como insumo para la construcción del documento técnico de la investigación.

Con la elaboración del diagnóstico de manera participativa se lograron identificar las problemáticas de mayor impacto y la necesidad de fortalecer la inversión en sectores estratégicos, a su vez, la población tuvo una noción más amplia y compleja del municipio y del papel que juegan las comunidades en el desarrollo territorial.

El paso siguiente consistió en la construcción del plan estratégico territorial a partir de la identificación de aspectos claves como las ventajas y oportunidades del territorio y de los principales retos del mismo, estos retos se formularon a partir del consenso luego de agrupar las problemáticas identificadas por dimensiones.

Con esta información la población construyó la configuración deseada de su municipio, es decir, el imaginario colectivo de cómo soñaban su territorio y a partir del mismo se construye la visión territorial, esta permitió a través de la realización de talleres con las comunidades construir toda la cadena de valor del plan de desarrollo municipal.

Es así como se estableció un compromiso social y la garantía del establecimiento de un acuerdo de voluntades para favorecer la construcción participativa de un modelo de desarrollo en el que todos los actores del territorio participen desde la concepción del mismo pasando por la ejecución y el control social a través de la creación de veedurías ciudadanas.

La intervención a través de la presente investigación pretende dejar una capacidad instalada en el municipio a través de la participación de los actores en la construcción de la propuesta del modelo de desarrollo.

La metodología aplicada en la investigación denominada BIT PASE (Balance e Interacción de Tensiones Poblacionales, Ambientales, Sociales y Económicas) busca a través de tres momentos fundamentales reconocer la dinámica propia del territorio y generar las estrategias correspondientes para la construcción del Plan Estratégico del Plan de Desarrollo.

Momento de Identificar: Este momento es determinado como la puerta de entrada para la formulación del diagnóstico territorial, aquí se hizo un barrido de información sobre el estado actual del municipio a través de la identificación de indicadores municipales de tipo social, económico y ambiental, así mismo se hace un análisis sobre la dinámica demográfica del territorio, con lo cual se puede identificar el

tamaño, crecimiento, estructura, distribución y movilidad de la población del municipio.

Momento de Comprender: en este momento se busca a través de la información recopilada en el momento de identificar, reconocer las interacciones entre las problemáticas previamente relacionadas con el fin de identificar Tensiones, con ello y a través de métodos como la cartografía social y el método Metaplan, los actores del territorio y la sociedad civil lograron comprender la relación que tienen las problemáticas del municipio hasta construir la “configuración del territorio” que no es más que la interacción de los problemas y su relación con las dimensiones Poblacional, Ambiental, Social y Económica.

Momento de Responder: De acuerdo al diagnóstico construido junto con los actores locales del territorio en los dos primeros momentos, se hará a través de la aplicación de varias matrices la construcción del plan estratégico el cual responde a las problemáticas identificadas.

El momento de responder permite la construcción de la visión territorial, la articulación regional y nacional, la construcción de los objetivos estratégicos, programas, subprogramas, metas de resultados, metas de producto e indicadores, así mismo se integra la línea base la cual se obtiene de los dos momentos anteriores.

Como último paso se hace la construcción del Plan Plurianual de Inversiones 2016 – 2019 en donde se hace la distribución y asignación de recursos financieros de acuerdo con el diagnóstico financiero del municipio, las proyecciones presupuestales, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la priorización de las metas de acuerdo con las competencias municipales y las problemáticas identificadas.

Resultados

En el desarrollo del primer objetivo se pudo determinar cuáles son las dinámicas propias del municipio de Lejanías desde una perspectiva multidimensional, así mismo se construyó el Plan de Desarrollo Territorial “Compromiso Serio

2016 – 2019” el cual se adoptó como Acuerdo Municipal por el Concejo Municipal del Municipio de Lejanías a finales del mes de Mayo de 2016; este documento estratégico busca favorecer el desarrollo sostenible de este territorio, identifica el modelo de desarrollo acorde con las dinámicas del municipio permitiendo el mejoramiento de la calidad de vida de la población; la construcción de Plan de Desarrollo permitió la formulación del diagnóstico territorial en el cual se identificaron las dinámicas territoriales de manera integral, la identificación de las tensiones y las implicaciones que han llevado al territorio a reconocerse como un municipio rural que ha venido disminuyendo su base ambiental y que ha buscado superar sus problemáticas sociales, con un liderazgo pobre de la institucionalidad local y departamental y un desaprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas con que cuenta el municipio de Lejanías, a su vez se construyó el marco estratégico en donde junto con la población se construyó la visión de desarrollo territorial para el año 2032, los objetivos estratégicos, las metas de resultado, metas de producto del plan de desarrollo y los indicadores de seguimiento, a su vez se construye el plan de inversiones a partir de un análisis financiero de los ingresos, egresos y necesidades del municipio.

Se fortalecieron además los procesos de participación social de la población local a través de las Juntas de Acción Comunal, El Consejo Territorial de Planeación, el Concejo Municipal, el Consejo de Desarrollo Rural y los representantes de grupos poblacionales minoritarios, esto a su vez generó un alto compromiso por parte de la administración municipal para la coadministración de los recursos públicos municipales y favorecer el seguimiento y control a través del fortalecimiento de las veedurías ciudadanas.

Como primera conclusión del trabajo realizado con las poblaciones del municipio se logró construir la siguiente “configuración actual del territorio” que resume en buena medida el documento diagnóstico elaborado con fuentes primarias y secundarias.

Los procesos desarrollados anteriormente por el investigador principal con la Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental CORDEPAZ en el seguimiento y evaluación al Esquema de Ordenamiento Territorial permitió recoger aspectos significativos en el proceso de construcción del diagnóstico territorial del Pan de Desarrollo 2016 – 2019 del municipio de Lejanías, así, se aprovecharon procesos iniciados en etapas anteriores en el territorio que se encontraban sin utilizar y que permitieron fortalecer la investigación.

Configuración Actual del Municipio de Lejanías

La configuración actual de acuerdo a la metodología usada (BIT PASE) es uno de los componentes más relevantes en el proceso de diagnóstico, esto gracias que su construcción permite concluir las relaciones que se generan entre las tensiones territoriales y a través de una metáfora se busca que todos los actores territoriales logren asimilar las dinámicas territoriales.

Figura 1. Mapa de la configuración actual del municipio de Lejanías

Fuente: Proceso de seguimiento y evaluación al esquema de Ordenamiento Territorial - CORDEPAZ. 2014, UNFPA, Universidad Externado de Colombia.

La presente configuración hace parte de los procesos adelantados en el año 2014 con la Corporación Desarrollo para la Paz de Piedemonte Oriental, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Universidad Externado de Colombia en el proceso de seguimiento y evaluación al Esquema de Ordenamiento Territorial y que recogen en buena medida la situación actual del territorio:

Lejanías tiene una “langosta” robusta alimentada por sus problemáticas generadas en gran parte por el desarrollo de actividades productivas desordenadas y ansiosas por seguir creciendo para atender a su población que con sus tenazas ejerce su presión sobre los recursos naturales que se encuentran en el Parque Natural Nacional Sumapaz, la Zona de Protección de la Vertiente Oriental, las zonas de reserva de fuentes hídricas y otros inventarios ambientales del municipio así como las mismas tierras productivas del territorio.

Existe una gran presión del componente productivo sobre los recursos naturales del territorio al desarrollar actividades de producción con un alto componente de plaguicidas, la invasión de zonas de protección del recurso hídrico y la tala indiscriminada que han ido debilitando las propiedades de los suelos lo que conlleva a la búsqueda de territorios aptos para producir y desarrollar actividades de ganadería hacia las zonas de reserva ambiental y el Parque Natural Nacional Sumapaz.

Hay una debilidad por la falta de accionar y coordinación institucional, la aplicación de las normas de ordenamiento, la gestión del riesgo, la gestión de recursos para la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades de la población, los pequeños productores y las organizaciones sociales.

Las condiciones de desarrollo rural se encuentran debilitadas, esto teniendo en cuenta que las vías terciarias del municipio se encuentran en mal estado, los procesos de producción agropecuaria se llevan a cabo sin procesos de asistencia técnica que mejoren la productividad y disminuyan los impactos ambientales, la producción se comercializa a una red de intermediarios sin la generación de valor agregado o algún elemento diferenciador que les

permita a los productos locales posicionarse en los mercados regionales y nacionales.

El territorio con un alto potencial para la diversificación de los ingresos económicos de la población en la producción agrícola y el turismo ve cómo sus recursos mal gestionados y con una deficiente organización tienden a debilitarse, provocando serias problemáticas sociales, ambientales y económicas y la pérdida de oportunidades para propiciar un modelo de desarrollo sostenible y autogestionado.”

Retos Identificados

Establecer procesos de producción sostenible y sustentable concertados con productores y la institucionalidad que mitiguen y frenen los impactos negativos sobre el componente ambiental del municipio, incentivando la creación de agroindustria para la generación de valor agregado a la producción agrícola y el fortalecimiento de los canales de comercialización directa con el consumidor.

Fortalecimiento de la gobernabilidad y gobernanza, la presencia y la articulación institucional para la aplicación de las normas y el apoyo efectivo al desarrollo sostenible del municipio.

Ordenar y regular las actividades de la población del territorio para el desarrollo sostenible.

Diseñar y ejecutar estrategias para proteger al territorio de la explotación de la minería y los hidrocarburos.

Con esta información que resume el documento técnico diagnóstico del municipio de Lejanías se propone en construcción con la población y los demás actores que participaron en el proceso la necesidad de favorecer un “modelo de desarrollo rural” para el municipio de Lejanías, indicando que la base para el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la población del territorio debía generarse en acciones estratégicas en los aspectos sociales, económicos y ambientales enfocados en el sector y la población rural, esto teniendo en cuenta que la dinámica del

territorio tiene su eje en la ruralidad pero la inversión pública se ha focalizado en el casco urbano dejando una brecha que cada vez más se amplía entre las dos poblaciones, aun cuando las poblaciones urbana como rural tiene una relación directa con las dinámicas rurales del municipio. Esta primera conclusión dejó en evidencia cómo la debilidad institucional ha favorecido el desarrollo urbano yendo en contra de la propia dinámica del municipio.

Este modelo propuesto inicia con la construcción de la configuración deseada con todos los actores territoriales a través del consenso y el desarrollo de actividades lúdicas en los talleres realizados, a continuación, se presenta la “configuración deseada” que traduce el sentir de quienes habitan el municipio:

Configuración Deseada del territorio. El municipio de Lejanías como el Colibrí que renace en las mañanas después de las noches frías y que nos invita a sanar el corazón, es un territorio que vuela hacia un futuro prometedor que renace después de días y noches turbulentos; ha logrado superar gran parte de sus problemáticas y ha alcanzado el equilibrio entre sus dinámicas económicas con su base ambiental y su organización social.

Figura 2. Configuración Deseada del Municipio de Lejanías

Fuente: Proceso de seguimiento y evaluación al esquema de Ordenamiento Territorial - CORDEPAZ. 2014, UNFPA, Universidad Externado de Colombia.

La larga cola del colibrí le permite mantener el equilibrio del vuelo, así mismo Lejanías ha logrado entender que su extensión de tierra productiva debe mantener los equilibrios con su riqueza hídrica y sus zonas de especial interés ambiental que se sitúan a lo largo y ancho del territorio, para ello, se han logrado desarrollar procesos de producción limpia y respetuosa con el medio ambiente, fortalecida por los procesos asociativos y de generación de valor agregado que le permiten al pequeño y mediano productor aumentar sus utilidades y ver en la producción orgánica una opción viable para generar recursos y proteger su riqueza ambiental.

El corazón y los pulmones del colibrí tienen un diseño especial que le permite obtener la energía para mantenerse en el vuelo veloz, así mismo, Lejanías tiene un pulmón de amplia envergadura que se traduce en las zonas de protección ambiental situadas sobre la zona de protección de la vertiente oriental y el Parque Natural Nacional Sumapáz, zonas que le dan la mayor fortaleza y riqueza al territorio, así mismo, se ha logrado proteger del desarrollo de procesos económicos y del asentamiento de poblaciones logrando además generar consensos con los antiguos habitantes de este territorio para abandonar las prácticas de producción y de tala de bosque que venían acabando poco a poco su riqueza ambiental.”

Para la construcción del plan estratégico del Plan de Desarrollo Territorial 2016 – 2019 de Lejanías se construyeron cinco ejes estratégicos que se subdividen en 23 programas, 39 metas de resultado, 33 subprogramas y 176 metas de producto”.

Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo.

Favorecer el ordenamiento del territorio que permita regular las actividades de la población, preservar y recuperar la base ambiental del municipio.

Establecer un modelo eficiente de gestión de la inversión en las infraestructuras públicas y los equipamientos municipales que mejoren las

condiciones de calidad de vida de la población lejaniese.

Brindar plenas garantías de acceso a los servicios públicos sociales que mejoren las condiciones de calidad de vida de la población lejaniese.

Propiciar la implementación de un modelo de desarrollo y crecimiento económico local que fortalezca la economía campesina, la agregación de valor y el emprendimiento solidario

Fortalecer la gobernabilidad, el accionar y la articulación institucional que favorezcan la implementación de un modelo de desarrollo sostenible e incluyente.

El segundo objetivo de la investigación permite utilizar las TIC como herramienta de gestión, seguimiento y evaluación a la implementación de un modelo de desarrollo sostenible, aquí el equipo investigador tiene un gran reto para comprender los lineamientos sobre los cuales se evaluará el modelo de desarrollo sostenible para el municipio e integrarlo a una herramienta eficiente y amigable con el tipo de población que integra a Lejanías.

Para ello se construyeron una serie de herramientas utilizando recursos tecnológicos que no generaran mayores costos a la administración municipal, que sean de fácil comprensión y sencillos de ejecutar.

Así a través del Excel y usando la plataforma de google drive se diseñó una herramienta que permite hacer seguimiento a la ejecución de las metas de producto y de las metas financieras, a su vez identificando alertas que están ajustadas al plan indicativo y a los planes de acción del plan de desarrollo.

La herramienta permitió la formulación de un cuadro de mando integral conformado por diferentes hojas de cálculo dentro de un mismo libro de Excel que se alimentan de acuerdo a la cadena de valor del Plan de Desarrollo, así una hoja de Excel que agrupa el conjunto de metas de producto alimenta una hoja de cálculo que contiene los subprogramas, la hoja de

subprogramas alimenta la hoja de los programas y esta a su vez alimenta los objetivos estratégicos.

La estrategia de seguimiento se basa en la construcción de un semáforo de ejecución en el cual se refleja de acuerdo a los colores de un semáforo el estado de ejecución de las metas de producto, así si una meta ya se ejecutó se reflejará de color verde, si se encuentra en ejecución se reflejará en amarillo y si aún no se ejecuta aparecerá en color rojo, así y de la forma como las metas alimentan la cadena de valor (como se describió en el párrafo anterior) los subprogramas, programas y ejes estratégicos a parecerán del color que corresponda al semáforo de ejecución.

Para llegar a esta etapa se realizó una ponderación de las metas de producto con el fin de identificar el peso de cada una de ellas dentro del total del plan de desarrollo, para ello se optó por calificar cada una de las metas siguiendo variables tales como: cantidad de recursos económicos a invertir por meta, total de la población que se beneficiará con la ejecución de la meta, si la meta impacta en una población vulnerable y si la meta va dirigida al área rural, al casco urbano o a todo el territorio.

Con toda esta información se hace un seguimiento tanto a la ejecución física como a la ejecución financiera del plan, permitiendo identificar los puntos críticos en la ejecución del plan de desarrollo y la necesidad de generar acciones por parte de la administración municipal para ejecutar el 100% de las metas del plan de desarrollo.

A través de la aplicación de google drive se generó un repositorio en donde se suben las evidencias de la ejecución de cada meta de producto de plan de desarrollo alimentadas por cada una de las dependencias de la administración municipal a quienes se les asignó un número de metas de acuerdo a la competencia de las mismas.

Se espera a través de la gestión de con diferentes entes estatales que se viene generando la posibilidad de acceder a recursos financieros para la construcción de un aplicativo web de la herramienta de seguimiento.

Figura 1. Ejemplo Herramienta de seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo a través de Excel

PRODUCTOS DEL CUATRENIO						PROGRAACION Y PONDERACIÓN ANUAL DE M							
COMPONENTE ESTRATEGICO DEL DESARROLLO	METAS DEL CUATRENIO PRODUCTO	META PROPUESTA CUATRENIO	Ponderación % de las metas de producto durante el cuatrienio	Indicadores de producto	Valor de la línea base	VALOR FINAL DEL CUATRENIO	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		
							Valor esperado de las metas para el año 1	EJECUTADO 2012	% DE AVANCE A 2012	Valor esperado de las metas para el año 2	EJECUTADO ACUMULADO 2013	% DE AVANCE A 2013	Valor esperado de las metas para el año 3
	Reforestar nueve cuencas durante el cuatrienio.	9	0,782%	Nro. De hectáreas de cuencas reforestadas durante el cuatrienio.	3	12	5,00	0,00	0,0%	7,00	0,00	0,0%	9,00
	Realizar 20 operativos anuales en control de fauna y flora.	80	0,675%	No. De operativos anuales en control de fauna y flora.	0	80	20,00	4,00	20,0%	40,00	21,00	52,5%	60,00
	Realizar doce operativos anuales en control a minería.	48	0,771%	Nro. de operativos anuales en control a minería.	0	48	12,00	3,00	25,0%	24,00	38,00	100,0%	36,00
	Iniciar el proceso de descontaminación del caño el Trampolín.	1	0,567%	Cantidad de procesos de descontaminación del caño el Trampolín.	1	2	0,25	0,00	0,0%	0,50	0,00	0,0%	0,75
	Construcción del ecoparque sobre el caño Trampolín.	1	0,667%	Un ecoparque construido sobre el caño Trampolín.	0	1	0,25	0,00	0,0%	0,50	0,00	0,0%	0,75

Fuente: Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías CSIR Meta. 2013

El tercer objetivo busca fortalecer los procesos de control ciudadano a la gestión pública local, la inversión de los recursos públicos y la participación ciudadana en el control social, aquí la experiencia es enriquecedora en la medida en que los diferentes grupos poblacionales y poblaciones vulnerables deben volcarse a la coordinación de esfuerzos en pro del desarrollo sostenible del municipio.

Para ello, se viene realizando una serie de capacitaciones y acompañamiento tanto a la administración municipal como a las Juntas de Acción Comunal y los miembros del Consejo Territorial de Planeación en la realización de veedurías ciudadanas para el seguimiento a la ejecución de los contratos estratégicos que se realizan con recursos públicos en el territorio; a su vez se vienen abriendo espacios de concertación en el que se generen informes periódicos sobre el estado de ejecución del plan de desarrollo y se apliquen planes de mejoramiento a funcionarios de la administración municipal en el momento que se evidencie el incumplimiento de ejecución de metas de acuerdo a la programación establecida.

Conclusiones

La investigación ha generado en el municipio de Lejanías un proceso exitoso de intervención con las comunidades y demás actores territoriales del mismo, el hecho de abrir espacios de concertación donde las comunidades han logrado identificar sus principales problemáticas y definir el rumbo que requiere el municipio para mejorar su calidad de vida, proteger sus costumbres, mejorar su entorno económico, recuperar y proteger sus recursos naturales ha brindado la oportunidad de trazar los lineamientos para propiciar un modelo de desarrollo acorde con las particularidades del territorio.

Así la construcción del Plan de Desarrollo Territorial de manera participativa y concertada con las comunidades, la administración municipal, los concejales municipales, el consejo territorial de planeación, el consejo municipal de desarrollo rural y actores institucionales presentes en el municipio permitió la formulación de un documento que recoge el sentir de quienes habitan a Lejanías priorizando acciones estratégicas en aspectos neurálgicos del territorio que afectan el desarrollo sostenible del mismo

Figura 4. Fotografías de las actividades realizadas en algunos de los talleres con las comunidades

Fuente: Equipo Investigador

Por su parte, la academia ha puesto su conocimiento y apoyo técnico a través de profesores y estudiantes para brindar plenas garantías tanto a las comunidades, los actores institucionales y la administración municipal para forjar un territorio que se desarrolle de manera armónica manteniendo en equilibrio la base ambiental, las dinámicas sociales y las actividades económicas de este municipio.

Por primera vez la población del municipio de Lejanías ha tenido la oportunidad de determinar el rumbo que debe tomar su municipio, buscando el consenso y el compromiso de quienes habitan el territorio, por primera vez luego de haber sido manipulados por los grupos paramilitares y anteriormente por las guerrillas quienes determinaban lo que se hacía o no se hacía en este territorio, silenciando con las armas o el desplazamiento forzado a los líderes comunales que creían en un mejor porvenir, hoy

Figura 5. Matriz utilizada con las comunidades para la recolección de información primaria

las comunidades de este municipio han tomado la iniciativa apoyados por la administración municipal y la academia de empoderarse de su desarrollo y priorizar el accionar institucional local y regional.

La construcción de la herramienta de seguimiento y control a la ejecución del plan de desarrollo brinda una oportunidad tanto a la administración municipal como primera responsable en la ejecución del Plan como a las comunidades para hacer seguimiento en tiempo real a la ejecución de este documento tan importante para el desarrollo territorial.

La herramienta sin duda permitirá mejorar los indicadores de eficiencia de la administración municipal y por ende la evaluación de desempeño que realiza el Departamento Nacional de Planeación DNP a todo el municipio.

El alcalde municipal ha logrado comprender la necesidad de tener herramientas de gestión como el cuadro de mando integral que permitan coordinar de manera eficiente tanto los recursos como los esfuerzos institucionales de manera ordenada para el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible que se ha propuesto el municipio.

Por último, el modelo de seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo territorial que se vienen fortaleciendo en el municipio propicia la participación de la ciudadanía a través de las veedurías ciudadanas, la participación en las rendiciones de cuentas, el acceso a información pública de manera rápida que evidencie las acciones institucionales vienen marcando un hito en la historia del municipio que espera de sus primeros buenos resultados en el mes de Junio del año 2017 cuando se cumpla el primer año de ejecución del plan de desarrollo territorial.

Construcción de un modelo de desarrollo sostenible para el municipio de Lejanías - Meta de manera concertada con los actores territoriales para la vigencia 2016 – 2019 por Luis Fernando Espitia – Camilo Ernesto Pacheco – Sandra Guerrero, p. 101-115

Paso 2: Identificación y valoración de Tensiones														
0	1	2	3	4 5 6 7			8	9	10	11	12	13	14	
Dimensiones del desarrollo	Componentes asociados a las competencias sectoriales	Descripción de las tensiones (TEIs) reconocidas en el territorio entre cualesquiera de las dimensiones PASE	Poblaciones y actores involucrados en la tensión	Valoración de las Tensiones			Balaceo Inicial	Factores Reforzadores	Valor R	Factores Liberadores	Valor L	Balaceo Total	Cóm	
				I. Intensidad (gravedad)	C. Conocidad (Duración)	Ip. Impacto	Ip. Inoperabilidad institucional y social (Cobertura Institucional)	(1+I+Ip+Ig)*4	Elementos presentes en el territorio o fuera de él que agravan la Tensión	(1 a 3)	Elementos presentes en el territorio o fuera de él que disminuyen o contrarrestan la tensión	(1 a 3)	Suma columnas 8, 10, y dividir sobre columna 12 (8+10)/12	I. Intensidad (gravedad)
		Aunque el municipio cuenta con servicio de recolección de basuras, el manejo de estos por parte de la población del casco urbano afecta el 50% del territorio dado que genera contaminación en el medio ambiente y una imagen deficiente del municipio.	Población civil, Instituciones gubernamentales y	2	3	3	3	2,75	El caso a escala central de la autoridad en la zona de reserva.			5,78	3	

Fuente: Equipo Investigador

Por ahora, es evidente el fortalecimiento de la participación ciudadana, la recuperación de la confianza de la población civil en la institucionalidad, así como una nueva forma de administración de los recursos y esfuerzos institucionales que además abren el camino para fortalecer los procesos de paz y reconciliación en un municipio marcado por la violencia, pero con la firme esperanza de recuperar su territorio conocido como “la capital de la abundancia”

Referencias

Alguacil G, J. (2008) El Desarrollo Social Hoy: Caminando Hacia el Desarrollo Humano Sostenible. VI Informe sobre exclusión social. Madrid, España: Fundación FOESSA. ISBN 978-84-8440-491-0.

Borràs P, S. & GARCÍA, J P. (2009). Medioambiente, desarrollo y cooperación internacional: estudios jurídicos sobre desarrollo sostenible. Cizur Menor (Navarra). Aranzadi.

Barbosa, N, U. Castro J, A. Ramírez, C, L& Restrepo, J. (2014). Orientaciones para la Revisión y Ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial del Departamento del Meta. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Castro, J. A. Lara P, J & Rubiano N. (2012). Dinámicas de Población, Desarrollo y Territorio:

Municipios de Colombia habla de sus experiencias en la formulación de Planes de Desarrollo 2012 – 2015. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Corporación Desarrollo Para La Paz Del Piedemonte Oriental. (2013). Programa Pase al Desarrollo. Documento de Seguimiento y Evaluación al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Lejanías. Villavicencio, Colombia: Autor

Departamento Nacional De Planeación. (2004). Instrumento para la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal. (1ª. Ed.). Colombia: Autor

Departamento Nacional De Planeación. (2011). Planeación para el Desarrollo Integral en las Entidades Territoriales. El Plan de Desarrollo 2012 – 2015. Bogotá, Colombia: Autor

Fondo De Poblaciones De Las Naciones Unidas. (2008). El Enfoque en la Planeación del Desarrollo Municipal. Bogotá, Colombia: Autor.

Galíndez, F. A. K. (2009). Descentralización y desarrollo regional. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes. Retrieved from <http://www.ebrary.com>.

Hernández, P. F. Á., & Fuente, F. F. D. L. (2007). Desarrollo sostenible: sus dimensiones. Córdoba, AR: El Cid Editor. Retrieved from <http://www.ebrary.com>.

----- Ley 152 (julio 15 de 1994). Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Congreso de la República. Colombia

-----Ley 131 (mayo 9 de 1994). Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan

otras disposiciones. Congreso de la República. Colombia

Presidencia De La República De Paraguay, Secretaría Técnica De Planificación. (2002). Guía para la Planificación de Municipios de Paraguay. Asunción, Paraguay. ISBN: 978-958-8735-46-7.

Xercavins, Josep, Cayuela, Diana, and Cervantes, Gemma. (2005). Desarrollo sostenible. Barcelona, ES: Universitat Politècnica de Catalunya. ProQuest ebrary.